

Фан – техника тараққиётининг салбий оқибатлари

1. **Салимов Бахриддин Лутфуллаевич.** Тошкент давлат транспорт университетининг профессори в.б.
2. **Зиёдуллаев Абдулло Норқул ўғли.** Тошкент давлат транспорт университетининг талабаси.

Аннотация

Мақолада инсон бамисоли фаришта каби тоза, пок бўлиб дунёга келиши, у фақат яхшиликка, эзгуликка интилиб яшашга мослашганлиги, адолатлилик ва бошқа олийжаноб ҳис туйғуларга эгалиги, ёмонлик эса унинг табиатида ҳам, рухиятида ҳам йўқлиги, ва ёмонликнинг жамиятда борлиги, демак, ёмонлик жамият орқали инсонга таъсир кўрсатиши, жумладан саноатнинг ривожланиши инсониятга ижобий ҳамда салбий жиҳатдан таъсир кўрсатиши таҳлил этилган.

Калит сўзлар: инсон, рухият, яхшилик, ёмонлик, саноат, жамият.

Аннотация

В статье говорится, что человек рождается чистым и непорочным, как ангел, что он приспособлен жить только стремлением к добру и добру, что у него есть справедливость и другие благородные чувства, и что зла в его природе не существует или в его духе, и что зло существует в обществе, то есть зло приходит к человеку через воздействие общества, включающее положительное и отрицательное влияние индустриального развития на человечество.

Ключевые слова: человек, дух, добро, зло, промышленность, общество.

Abstract

In the article, it is said that man is born clean and pure like an angel, that he is adapted to live only by striving for goodness and goodness, that he has justice and other noble feelings, and that evil does not exist in his nature or in his spirit, and that evil exists in society, that is, evil comes to man through society. impact, including the positive and negative impact of industrial development on humanity.

Key words: man, spirit, good, bad, industry, society.

КИРИШ

Мутафаккирлар ижодларига назар соладиган бўлсак ўзига хос услубда билдирилган мулоҳазаларни ҳам кўришимиз мумкин. Масалан, даниялик мутафаккир Сёрен Кьеркегордан ҳам қисқа умр кўрган, 1811 – 1848 йилларда яшаб ўтган россиялик машҳур адабиётшунос ва таниқли жамиятшунос олим Виссарион Григорьевич Белинскийнинг қуйидаги фикрларини келтириб ўтсак: “Одам ёмон бўлиб туғилмайди. Аксинча, инсон яхшиликлар бағрида эс-хушли, оқилу-доно бўлиб дунёга келади ва у турмушнинг бахт саодатидан қонуний роҳатланиш учун яратилган. Айниқса, унинг адолатга бўлган интилиши ва бошқа ҳис туйғулари ҳам олийжанобдир. Ёмонлик инсонда яширинилган бўлмайди, балки у жамиятда мавжуддир”¹. Кўриниб турганидек, Белинский назарида инсон бамисоли фаришта каби тоза, пок бўлиб дунёга келган. У фақат яхшиликка, эзгуликка интилиб яшашга мослашган. Адолатлилик ва бошқа олийжаноб ҳис туйғуларга эга. Ёмонлик унинг табиатида ҳам йўқ, рухиятида ҳам йўқ ва бўлиши ҳам мумкин эмас. Ёмонлик жамиятда бор². Демак, ёмонлик жамият орқали инсонга таъсир

¹ М.Иовчук. Белинский. Его философские и социально – политические взгляды. Государственное социально – экономическое издательство. 1939. Ст. 117.

² Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022). САНОАТ, ФАН-ТЕХНИКА ТАРАҚҚИЁТИНИНГ ТАБИАТ, ЖАМИЯТ ВА ИНСОНИЯТ ҲАЁТИ БИЛАН ДИАЛЕКТИК АЛОҚАДОРЛИГИ. Academic research in educational sciences, 3 (11), 351-358.

кўрсатади. Содда қилиб тушунтирганда жамият сабабли баъзи одамлар ёмонликни ўрганишади, шу тариқа ўзларига ва бошқаларга ёмонликлар қила бошлайдилар. Шу ўринда бир савол туғилади. Хўп, одамда ёмонлик йўқ экан, у ёмонликдан йироқ экан, унда одамлар яшайдиган жамиятда ёмонликлар қаердан келиб қолган?

АСОСИЙ ҚИСМ

Юқоридаги саволга жавоб излаш асносида, шундай хулосага келамизки, Белинскийнинг юқоридаги мулоҳазасининг баъзи жиҳатларига кўшилишимиз ва баъзи томонларига эътироз билдиришимиз мумкин бўлади. Кўшиладиган томонимиз шундаки, ҳақиқатдан ҳам дунёга энди келган ёш чақалоқлар бегуноҳ бўлади. Уларнинг қўлидан ёмонлик қилиш келмайди, шу билан бирга улар яхшилик ҳам қила олмайдилар. Белинскийнинг хулосасига эътирозимиз шундаки, инсон фақат эзгулик билан суғорилган, олийжаноб ҳисларга мойил бўлса, жамиятдаги ёмонликлар унга таъсир эта олмайди. У ёмонликлар таъсирига тушдимиз, демак унинг табиатида ёмонликка мойилликлар бор. Кейин жамият, одамлардан ташкил топган. Жамиятдаги яхшиликлар ҳам, ёмонликлар ҳам, одамлар фаолиятининг натижаси ўлароқ вужудга келган. Чунки, ёмонлик бирон ўсимликнинг уруғидек хусусиятга эга эмаски, шамол қаерлардандир учириб олиб келган бўлса. Кейин жамият шудгор қилинган ер эмаски, бу ёмонлик уруғи бир пасда палак ёзиб, ўниб-ўсиб, тарқалиб кетган бўлса. Хулоса шуки, ёмонлик жамиятнинг ичида, ўз-ўзидан жамиятни ташкил этувчи инсонларнинг табиатида, рухиятида мавжуддир³.

³Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022). САНОАТ, ФАН-ТЕХНИКА ТАРАҚҚИЁТИНИНГ ТАБИАТ, ЖАМИЯТ ВА ИНСОНИЯТ ҲАЁТИ БИЛАН ДИАЛЕКТИК АЛОҚАДОРЛИГИ. Academic research in educational sciences, 3 (11), 351-358.

Рус мутафаккирининг жамият ва ундаги жараёнлар ҳақида бошқа бир фикри борки, уни юз фоиз маъқулламасдан иложимиз йўқ. Белинский шундай ёзади: “Мен биламанки, саноат – жуда катта кулфатларнинг сабабчисидир. Яна шуни ҳам биламанки, саноат – жамият равнақи учун беҳисоб неъматлар манбаи ҳамдир”⁴. Тан бериш керакки, ушбу мулоҳаза, ўз давридаги ижтимоий муносабатларга нисбатан радикал дунёқараш бўлиб, ўзига хос илмий башорат мақомига ҳам эгадир. Бунинг сабаби, Белинский яшаган даврда саноат унчалик ривожланмаган, ўзининг салбий ва ижобий томонларини ҳали тўлиқ намоён этиб улгурмаган эди. Айниқса, Россиядагидек, феодал-крепостнойлик тизими, Императорлик-Самодержавие монархия тузуми ҳукмрон бўлган мамлакатда қоқлик ҳукм суларди. Илм-фан ва техника тараққиёти европа давлатларидан анча орқада қолган эди. Шунга мос равишда саноатнинг ривожини, ҳам юқори даражада бўлмаган. Саноатнинг барча турлари, яъни ишлаб чиқариш саноати, транспорт саноати, оғир саноат, енгил саноат, тоғ-кон саноати, металлургия саноати ва бошқалар энди бўй кўрсатаётган бир пайт эди. Ана шундай шароитда юқоридагидек, илмий башорат характеридаги мулоҳазани билдириш ҳар кимни қўлидан келвермасди. Мана орадан салкам 200 йиллар ўтиб, Белинский илгари сурган мулоҳаза юз фоиз ўз исботини топди десак, адашмаган бўламиз. Саноатнинг бугунги кундаги гуркираган ривожини, ўз ортидан қандай офатларни эргаштириб юрганини кўриб, билиб турибмиз. Энг аввало олаётган ҳавомиз ўз мусоффолигини йўқотиб улгурган. Ичаётган сувларимизни аввалгидек, зилол, тоза дея олмаймиз. Истеъмол қилаётган ноз-неъматларнинг таркиби ҳам соғлиғимиз учун зарарли бўлган моддаларга

⁴ Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

тўлиб-тошмоқда. Негаки, саноат ўзидан чиқараётган заҳарли газлар, тириклик учун хавfli бўлган суюқлик ва қаттиқлик шаклларига эга турли чиқиндилар ҳеч қаярга йўқ бўлиб кетмаяпти ⁵. Улар нафас олаётган ҳавомизни бир қисмига айланаётир, булут бўлиб, ёмғир ва қор кўринишларида устимизга ёғмоқда. Чиқиндилар тўпроққа аралашиб, ичаётган сувимиз таркибига сингиб кетмоқда. Улардан озуқа олиб етиштирилган турли хил деҳқончилик маҳсулотлари эса бизнинг дастурхонимиз кўрки бўлиб турибди. Натижада янги-янги касалликлар пайдо бўлиб, кўплаб одамларнинг ёстиғини қуритмоқда. Шунингдек, катта-катта саноат иншоатларидаги, хусусан, атом электр станцияларида рўй берган авариялар қандай оқибатларга олиб борганини жуда яхши биламиз. Дунё бўйлаб рўй бераётган ноҳуш, йўл – транспорт ҳодисалари ва улар оқибатида жабрланганларнинг сонини эса санаб адоғига етиш қийин. Ёки бўлмаса саноат маҳсулотларидан бири бўлган қурол-яроғлар масаласини олайлик. Ана шу қурол-яроғларлардан фойланилиши оқибатида сўнги юз йилликда миллионлаб одамлар ҳалок бўлиб кетди. Ҳозир ҳам жаҳоннинг турли нуқталарида содир бўлаётган можароларда ва ҳаттоки, тинч деб эътироф этилган мамлакатларда ҳам кўплаб одамлар қурбон бўлмоқда. Минг афсуски, бу қурол-яроғлар келгусида, яна қанчадан-қанча одамларнинг ҳаётдан олиб кетиш эҳтимоли ҳам катта. Энг ачинарлиси, инсониятнинг кўлида ер юзини бир неча мартаба қайта-қайта вайрон этишга қодир бўлган даҳшатли қурол-яроғларга эга. Бу ҳам камлик қилгандай, уни янада такомиллаштириш устида бош қотиришмоқда. “Шундай бўлсада, тараққиётнинг бундай кўринишини тўхтатиш зарурлиги ҳақида ўйлаш, бемаъни, қуруқ сафсата эмас. Чунки, у

⁵ Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022). САНОАТ, ФАН-ТЕХНИКА ТАРАҚҚИЁТИНИНГ ТАБИАТ, ЖАМИЯТ ВА ИНСОНИЯТ ҲАЁТИ БИЛАН ДИАЛЕКТИК АЛОҚАДОРЛИГИ. Academic research in educational sciences, 3 (11), 351-358.

Ўзининг сўнги даражасига етиб келди, бундан буёғига юриш мумкин эмас. Гарчанд бундай тараққиётнинг чек-чегараси бўлмасада, инсоният бундан англамайди ва ўзига-ўзи: Тўхта, бас қил! Бундан буёғига йўл йўқ, деб айтмайди”⁶. Бироқ, инсоният ўз эс-хушини йиғиб олиш ўрнига, ўз хатти-ҳаракатларини турли хил баҳоналар билан хаспўшлашга уринмоқда. Гўёки улар ўта замонавий қурол-аслаҳаларни ўзларини ҳимоя қилиш мақсадида яратишга мажбур бўлганлар. Кимдан деган саволга ўзларига рақобат қилаётган давлатлар номини айтишади. Масалан, АҚШ қуролланишига сабаб қилиб, Собиқ СССР давлатининг тажовузидан ҳимояланишни кўрсатарди. Эндиликда эса, АҚШ учун Россия билан Хитой хавф туғдирмоқда. Ҳиндистон хавф-хатар манбаии сифатида Покистонни кўрсатса, Покистон эса Ҳиндистонни кўрсатади ва бу рўйхатни шу тариқа яна давом эттириш мумкин. Лекин, бу ҳолатнинг охири яхшиликка олиб бормайди. Маъжозий маънода ўхшатиб, таъриф берадиган бўлсак, инсониятнинг бундай йўл тутишини, бамисоли одамнинг ўзи ўтирган дарахт шохини арралаётганига қиёслаш мумкин. Зотан айти дунёнинг қудратли давлатлари қўлидаги ўта замонавий ядровий, кимёвий, бактериологик ва бошқа турдаги қурол-яроғлар ҳаракатга келтириладиган бўлса, унинг нақадар даҳшатли оқибатларга олиб бориши ҳақида одам ўйлашга ҳам кўрқади. Бир нарса аниқки, бу каби қурол-яроғлар ишлатилган урушда голиб томон бўлмайди⁷. Балки, урушда иштирок этган ҳам, этмаган ҳам бирдек, ҳамма мағлуб бўлади. Ер юзи култепага айланрилиб, ижтимоий муносабатлар барбод бўлиб, тараққиёт бир неча ўн

⁶Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

⁷Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022). САНОАТ, ФАН-ТЕХНИКА ТАРАҚҚИЁТИНИНГ ТАБИАТ, ЖАМИЯТ ВА ИНСОНИЯТ ҲАЁТИ БИЛАН ДИАЛЕКТИК АЛОҚАДОРЛИГИ. Academic research in educational sciences, 3 (11), 351-358.

минг йил орқага суриб ташланади ва одамзот ўз ҳаётини қайта ибтидоий жамоа тузумидан бошлашга маҳкум этилади. Агарда, инсоният бу урушдан эсон-омон чиқа олса. Бундай хотимадан Аллоҳни ўзи асрасин. Асранганни Аллоҳни ўзи асрайди деганларидек, инсоният ҳам саноат тараққиёти йўлини мақбул томонга қараб ўзгартириш ҳақида бош қотириши керак. Чунки саноат тараққиётининг салбий томонлари билан бирга ижобий томонлари ҳам бор.

ХУЛОСА

Саноат ҳаётимизга кириб бўлган, биз ҳам унга ўрганиб бўлганмиз. Хоҳлайсизми йўқми, саноат инсоният ҳаётининг ажралмас бўлагига айланиб бўлган. Чунки, эндиликда “Темир йўллар туннеллар ва кўприклардангина эмас, деворларнинг тагидан ҳам, устидан ҳам ўтиб кетаверади. Саноат ва савдонинг кучайиши, барча табақа ва синфларни ўз ичига олган одамларни ўзига жалб этади, талабларини қондиради ва уларни ўзаро манфаатли ва яқин муносабатларга киришишга мажбур этади. Шу билан, ғайририхтиёрий тарзда, одамлар ўртасидаги кескинликларни юмшатиб, кераксиз тафовутларни бартараф этади”⁸. Шу дамларда биз билан бирга умргузаронлик қилаётган замондошларимиз орасидан саноат маҳсулотларидан, сиз билан биз тушунадиган тилда айтадиган бўлсак, техника ютуқларидан фойдаланмайдиганлар бўлмаса керак. Масалан, ҳаммани хонадони электр энергеяси билан таъминланган, ҳаммамиз ўз шахсий транспорт воситаларимиздан ёки жамоат транспоридан фойдаланамиз, ҳар бир хонадонда телевизор бор, симли ёки симсиз телефон бор, аксарият кишилар компьютерга эга, кўпчилик одамлар холодильник, кир ювиш машиналари ҳамда кондинционерлардан фойдаланишади ва бу рўйхатни янада узоқ давом

⁸ Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

эйтириш мумкин. Бу рўйхат шу нарсани исбот этадики, саноат маҳсулотлари, техника намуналари кундалик турмуш тарзимизнинг ажралмас бир қисми сифатида аллақачон инсониятнинг ҳаёт мазмунига айланиб бўлган. Тўғриси айтиладиган бўлсак, инсоният уларсиз яшай олмайди ва энди бунга кўнмайди ҳам. Юқорида таъкидланганидек, қайси табақа ёки синфларга мансублигидан қатъий назар ҳамма одамларга саноат керак. Ва ана шу саноат ёки техника, турли тоифадаги одамларни ўзаро манфаатли ва ишончли тарздаги муносабатини шакллантиришга хизмат қилади. Энг муҳими саноат – одамлар ҳаётини йилдан-йилга қулайлаштириб, уларни моддий неъматлар билан таъминланишини яхшилаб, фаровон турмуш тарзини яратиб беришда ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлмоқда.

АДАБИЁТЛАР

1. М.Иовчук. Белинский. Его философские и социально – политические взгляды. Государственное социально – экономическое издательство. 1939. Ст. 117.
2. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.
3. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022). САНОАТ, ФАН-ТЕХНИКА ТАРАҚҚИЁТИНИНГ ТАБИАТ, ЖАМИЯТ ВА ИНСОНИЯТ ҲАЁТИ БИЛАН ДИАЛЕКТИК АЛОҚАДОРЛИГИ. Academic research in educational sciences, 3 (11), 351-358.

